

Diccionario de datos

Dataset/Recurso: censo-1895-bibliotecas

Nombre de la Tabla: censo-1895-bibliotecas

Fuente de los datos: Segundo Censo de la República Argentina: 10 de mayo de 1895. Buenos Aires: Taller Tipográfico de la Penitenciaría Nacional, 1898.

Descripción de cada variable:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
numero_orden	Orden en el relevamiento
provincia_nombre	Se indica a qué provincia se refiere cada variable
ciudad	La ciudad dentro de la provincia donde está ubicada la biblioteca
establecimiento_nombre	Nombre de la biblioteca
anio_fundacion	Año en que fue fundada la biblioteca
propietario	Quién costea al establecimiento
subvencion_nacional_pesos_mensual	
subvencion_provincial_pesos_mensual	
subvencion_municipal_pesos_mensual	
Subvencion_municipal_pesos_mensual	
numero_volumenes	
numero_lectores	Afluencia del público para 1894

valor_biblioteca	Valor en moneda nacional
quien_accede	Para quién está abierta la biblioteca

Formato: archivo de texto plano/CSV- Se utiliza como separador la coma; **Codificación:** UTF-8

Variables originales y su transformación:

A continuación, se listan el nombre de las variables registradas en el Censo y su transformación (por ejemplo: se utilizan letras minúsculas, sin acentos, sin preposiciones, la letra ñ no se utiliza) para publicarlo como dato abierto. Además, se agregó una columna.

NOMBRE DE LA VARIABLE ORIGINAL	NOMBRE DE LA VARIABLE MODIFICADO
Número de Orden	numero_orden
Ciudad	ciudad
Nombre del Establecimiento	establecimiento_nombre
Año de fundación	anio_fundacion
Quien costea el establecimiento	propietario
Recibe subvención \$ mensuales:	
Nacional	subvencion_nacional_pesos_mensual
Provincial	subvencion_provincial_pesos_mensual
Municipal	subvencion_municipal_pesos_mensual
Vecinal	subvencion_vecinal_pesos_mensual
Número de volúmenes que contiene	numero_volumenes
Número de lectores que tuvo el año 1894	numero_lectores_1894
Valor de la Biblioteca	valor_biblioteca
Para quién está abierto el Establecimiento	quien_accede

Se agregó la variable “provincia_nombre”

Cobertura del censo:

Faltan datos de muchas bibliotecas, especialmente de aquellas que, perteneciendo a instituciones privadas como conventos, colegios y sociedades diversas, los empadronadores creyeron que no debían incluirse en el relevamiento. Así es el caso de la biblioteca del Convento de Santo Domingo, del Colegio Nacional, la del Instituto Geográfico Argentino, las de las Facultades de Derecho, Medicina y Filosofía, del Ministerio de Relaciones Exteriores, la del Ministerio del Interior, la del Congreso Nacional y las de Sr. General D. Bartolomé Mitre y del Dr. Ángel Justiniano Carranza. Tampoco se registra la biblioteca de la Universidad de Córdoba ni la de la Academia Nacional de Ciencias de la misma ciudad. En la provincia de Santa Fe faltan la biblioteca de Gobierno, la de la Legislatura, la del convento de Santo Domingo y en San Lorenzo la del convento de San Carlos.

Abarca las siguientes provincias y territorios nacionales: capital, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, San Luis, Santiago, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy y los territorios de Misiones, Formosa, Chaco, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Tierra del Fuego, Santa Cruz.

Errores y correcciones del cuadro original:

Los errores que figuran en la Fe de Erratas del Censo se presentan corregidos en la tabla.

Otros errores encontrados durante la transcripción de los datos para su publicación como dato abierto:

Los errores se encontraron en la variable “numero_orden” o en su versión original “Número de Orden”. En todos los casos se optó por corregirlo ya que este orden es correlativo en toda la tabla. A continuación, se describe dónde se presentaron estos inconvenientes:

- Ciudad de Buenos Aires, el número de orden 4 está duplicado. Se modificó.
- En el caso de la Provincia de Buenos Aires: el número de orden 44 se reemplazó por 54 para continuar el orden correcto; el 56 está duplicado (se modificó), el 64 está duplicado por lo cual el 63 se tuvo que agregar.
- Para San Luis: pasa del número de orden 133 al 434 en vez de 134.
- Para Mendoza: figura 124 donde debe decir 142.

Sobre Totales y resumen:

Como indican las buenas prácticas en materia de apertura de datos, no se incluyen los totales que figuran en el cuadro original del censo.

Datos faltantes:

Existen datos que no están registrados (-). En este caso, se decide colocar la sigla N/D.

Otras cuestiones metodológicas:

- ✓ Se utiliza el punto como separador decimal
- ✓ La letra ñ se reemplaza
- ✓ No se utilizan acentos
- ✓ Se utilizan letras minúsculas

Otras tablas presentes en el Censo:

En la sección introductoria del tomo III “Censos Complementarios” se encuentran disponibles tres tablas con datos que pueden resultar de interés, a saber: a) Cuadro que muestra la época (año) de fundación de las bibliotecas que existían en 1895; b) cuadro que muestra a la ciudad/provincia en el orden que les corresponde según el número de importancia de sus respectivas bibliotecas; c) Datos de las bibliotecas existentes en la República Argentina en mayo 10 de 1895. A continuación, se transcriben los datos de esta última:

Número de Bibliotecas	162
Ciudades o pueblos que tenían bibliotecas	30
Bibliotecas costeadas por la nación	25
Bibliotecas costeadas por la provincia	43
Bibliotecas costeadas por la municipalidad	5
Bibliotecas costeadas por la sociedad diversas	85
Bibliotecas costeadas por particulares	4
	Total: 162
Bibliotecas subvencionadas por la nación	7
Bibliotecas subvencionadas por la provincia	19

Bibliotecas subvencionadas por la municipalidad	21
Bibliotecas subvencionadas por los vecinos	1
	Total: 48
Importe anual de las subvenciones pagadas por la nación	81672
Importe anual de las subvenciones pagadas por la provincia	13980
Importe anual de las subvenciones pagadas por la municipalidad	9900
Importe anual de las subvenciones pagadas por los vecinos	1800
Importe total anual de las subvenciones	107352
Número de volúmenes que contienen las bibliotecas	383661
Número de lectores que tuvieron en 1894	166852
Valor en pesos nacionales que las bibliotecas representan	1724256